

IQLIM O‘ZGARISHINING GALOFIT O‘SIMLIKLARNING TUZ OLIB CHIQUIB KETISH QOBILIYATIGA TA’SIRI

G‘ulom Bekmirzayev

Gidromeliorativ tizimlardan foydalanish kafedrasini dotsenti, “Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti

Mirqodir Usmanov

Tayanch doktorant, “Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti

Annotatsiya: Iqlim o'zgarishining atrof-muhitga ta'siri va dunyo oldida turgan eng murakkab muammolardan biriga aylandi. Bundan tashqari iqlim o'zgarishi bilan bog'liq yana bir muammo iqlim o'zgarishi va global isish - tuproq sho'rlanishining ortib borishidir. Bu o'sish bilan bir qatorda qishloq xo'jaligida dolzarb muammolar ham paydo bo'lmoqda taraqqiyot tabiiy ofatlar, ichimlik suvi kabi paydo bo'lmoqda tanqislik, yuqumli kasalliklar va tuproq hosildorligining past bo'lishiga olib kelmoqda. Tuproqning sho'rlanishini nazorat qilishning an'anaviy usullari jarayon – tuproq sho'rini yuvish yoki kimyoviy tadbirlar hisoblanadi. Boshqa tarafdin olib qaralganda bu usullardan foydalanganda tabiiy resurslarga va tabiatga katta zarar yetkaziladi. Demak, sho'rlanish jarayonini nazorat qilish va saqlashning yagona yo'li ekologik xavfsiz va toza usullar bilan sho'rlanish muammolari hal qilishdir. Ushbu usullardan biri tuzni olib chiqib ketadigan o'simlik turlaridan foydalanishdir Iqlim o'zgarishlarining tuproq tuzlarini yo'qotish qobiliyatiga ta'sirini o'rganish uchun ikkita galofit turlari Tetragonia turlari tetragonioides va Portulaca oleracea ekilib, bu turlarning barg mineral tarkibi o'rganilgan. O'simliklarning o'sishi va barg tahlili natijalariga ko'ra, u Tetragonia tetragonioides tuzni eng yaxshi to'plab olib chiqishi va Portulaca oleracea ning tuzga va qurg'oqchilikga bardoshliroq ekanligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: tuproq sho'rlanishi, galofitlar, agrotexnika turlari, tuproq sifati, suv sifati, quruq iqlim, global isish.

Abstract: The impact of climate change on the environment and has become one of the most complex problems facing the world. In addition, another problem related to climate change is climate change and global warming - increasing soil salinity. Along with this growth, urgent problems are emerging in agriculture, such as natural disasters, shortage of drinking water, infectious diseases and low soil fertility. Traditional methods of controlling soil salinity are process - soil leaching or chemical measures. On the other hand, using these methods causes great damage to natural resources and nature. Therefore, the only way to control and maintain the salinity process is to solve salinity problems in environmentally safe and clean ways. One of these methods is the use of plant species that remove salt. In order to study the effect of climate change on the ability of soil salts to be removed, two halophyte species, *Tetragonia tetragonioides* and *Portulaca oleracea*, were planted and the leaf mineral composition of these species was studied. Based on the results of plant growth and leaf analysis, it was found that *Tetragonia tetragonioides* was the best salt tolerant and *Portulaca oleracea* was more salt and drought tolerant.

Key words: soil salinity, halophytes, agrotechnical species, soil quality, water quality, dry climate, global warming.

Kirish

Sho'rlanish jarayoniga qarshi kurashning an'anaviy usullari quyidagicha to'rt tadbirlar bilan tavsiflanishi mumkin [1]: 1) tuproq sho'rinini yuvish orqali ildiz zonasidan zararli tuzlarni suv bilan qo'shib olib chiqib ketish, bu usulda katta miqdordagi suv isrofi va tabiiy suv resurslarining ifloslanish kuzatilishi mumkin [2]; 2) tomchilatib sug'orish usulidan foydalanish orqali suv bilan tuproqqa qo'shiladigan tuzlar miqdorini kamaytirish, bunda tabiiy yog'inlar hisobiga ham tuzlar tuproqqa kirishi mumkin; [3]; 3) sho'rlanishga qarshi kimyoviy tadbirlar (tuproqqa tuzni parchalovchi moddalar qo'shish), kamchiligi tuproqning kimyoviy moddalar bilan ifloslanishi [4]; 4) tuzga chidami o'simliklarni ekish, bu usulni kamchiligi yer osti suvlar mineralizatsiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatmaydi.

Sho'rlanishni nazorat qilishning yagona yo'li tabiiy resurslarning barqarorligini saqlab qolish va qishloq xo'jaligi maydonlari sho'rlanish muammolariga qarshi ekologik xavfsiz va toza usullar orqali kurashishdir. Masalan, 1) tuzlarni (tuz ionlarni) olib tashlaydigan turlardan foydalanish [7] [8], [9]; 2) Qurg'oqchilikga bardoshli ekin turlaridan foydalanish va natijada kamroq suv qo'llaniladi va kamroq tuzlar infiltratsiyalanadi. *Tetragonia tetragonioides* and *Portulaca oleracea* galofit turlari tuproqdan tuzni chiqarib olib chiqish qobiliyatini baholash uchun o'rganildi. *Tetragonia tetragonioides* turlari O'rta er dengizida yovvoyi holatda yashaydigan sabzavot ekini hisoblanadi ular tez o'sish sur'ati, yuqori biomassaga ega tur, yetishtirish oson, va asosiy kasalliklar va zararkunandalarning yo'qligi shuningdek, mahalliy iste'molchilar tomonidan yaxshi qabul qilinadigan sabzavot turi hisoblanadi. O'simlikning quruq vazni 40 000 -50 000 kg ga-1, agar 'simliklarning zichligi 75000 atrofida bo'lsa o'simliklar ga-1[18], [19]. Boshqa tomondan, u ko'rsatildi O'zbekiston *Portulaca oleracea* turlari sho'rlanish va qurg'oqchilik sharoitlariga ko'proq bardoshli, va sifatida foydalanish mumkin sabzavot, manzarali yoki yem-xashak sifatida foydalanish mumkin [20].

Tadqiqot metodologiyasi va joylashuvi

Tadqiqot 2023 yil may va iyun oylarida, yuqorida sanab o'tilgan ikki galofit o'simliklar bilan “TIQXMMI” Milliy tadqiqot universitetida o'tkazildi. Sug'orish me'yori o'simlikning omon qolishi uchun etarli minimal miqdorda (0,2 L d⁻¹maxsus idish-1) qilib olingan. O'simliklar *Tetragonia tetragonioides* va *Portulaca oleracea*, 3 xil miqdorda NaCl ni suvga qo'shish orqali (T)sug'orish suvining sho'rlanish darajasi elektr o'tkazuvchanlik EO' bog'liq holda aniqlandi – 1 dS m⁻¹ (T0), 10 dS m⁻¹ (T1) va 20 dS m⁻¹ (T2).

1-rasm. *Portulaca oleracea* ning maxsus idishlarga o'tkazilgan holati

Har bir variantdagi o'simliklar soni 4ta va o'simliklarni 4 bargli bo'lganida maxsus idish (tuvaklarga) ekildi. (1-rasm)

Har kuni uzluksiz qo'llaniladi 2 mM NO₃⁻ va 2 mM NH₄ konsentratsiyasi bilan tuzlarni kiritish amalga oshirildi. Hosilni yig'ish jarayoni 23 iyunda sodir bo'ldi (3-rasm).

3-rasm. Tanlangan galofitlarni hosil oldi ko'rinishi

1-jadvalda tajribadan oldin olingan tuproqning fizik va kimyoviy ko'rsatkichlari ko'rsatilgan.

Tuproq tarkibidagi moddalar	Miqdori
EO ⁺ ds m ⁻¹	0.3
Ca (cmol[+]kg ⁻¹)	6.77

Mg (cmol[+]kg-1)	2.7
Na (cmol[+]kg-1)	0.5
K (cmol[+]kg-1)	0.3

Tadqiqot davomida ob – havo ma'lumotlari

- Minimal nisbiy namlik -16,2%
- Maksimal nisbiy namlik - 93%
- O'rtacha nisbiy namlik – 58,63
- Minimal harorat - 12,1 °C
- Maksimal harorat - 45,1 °C
- O'rtacha harorat – 25,59 °C

Natijalar

Sho'rlanish ikkala turning ham poya uzunligiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi va tugunlar soni bo'yicha (10 va 11-rasmlar) va tugunlari soni ikkala ekin ham T1 va T2 o'rtasida past farqlarni ko'rsatdi. Boshqa tomondan, novda uzunligi bo'yicha T0 variantda tugunlar sonida katta o'sish kuzatildi.

Tajriba davrida T1 va T2 variantlarda tuz bilan davolashda barglar sonining kamayishi (3-rasm) va shuning uchun o'simlik hosildorligining katta pasayishi ikkala o'simlik turida ham kuzatildi.

5-jadval. Tuproqning elektr o'tkazuvchanligi (ECw) tajriba oxiridagi miqdorlai

Tuproq turi	EO' ds m ⁻¹		
	T0	T1	T2
Tetragonia ekilgan tuproq	0.14	0.63	1.12
Portulaca ekilgan tuproq	1.93	2.3	2.63

Xulosa

Tetragonia turlari tetragonioides va Portulaca oleracea ekilib, bu turlarning barg mineral tarkibi o'rganilgan. O'simliklarning o'sishi va barg tahlili natijalariga ko'ra, u Tetragonia tetragonioides tuzni eng yaxshi to'plab olib chiqishi va Portulaca oleracea ning tuzga va qurg'oqchilikga bardoshliroq ekanligi aniqlandi. Bulardan tashqari

Yuqori biomassa ishlab chiqarish salohiyati: o'sish tezligi, bu tur yil davomida bir necha hosil berishi mumkin; oson ko'paytirish (urug'lik ko'paytirish) va oson hosil olish xususiyatlari Tetragonia turlari uchun alohida xususiyatlardir.

Portulaca oleracea qurg'oqchilik va issiq sharoitga chidamli tur va ajoyib tuproq qoplami tufayli tuproq eroziyasidan himoya qilish xususiyatlari aniqlandi

Demak, bu ikki tuzni olib tashlaydigan o'simlik turlari sug'oriladigan maydonlarning tuproq hosildorligini oshirishga hissa qo'shish shuningdek iqlim o'zgarishi sharoitida, oziq-ovqat xavsizligini ta'minlashda tadbir sifatida qo'llash mumkin.

Adabiyotlar:

1. Beltrão, J.; Jesus, S.B.; Trindade, D.; Miguel, M.G.; Neves, M.A.; Panagopoulos, T. & Ben Asher, J. 2002. Combined effects of salts and nitrogen on the yield function of Lettuce. *Acta Horticulturae* 573:363-368.

2. Ben Mechlia, N. 2002. Salinity control in the absence of a drainage system under semi-arid conditions. *Acta Horticulturae* 573:175-180.

3. Oron, G.; & Beltrão, J. 1993. Complete environmental effluent disposal and reuse by drip irrigation. Fragoso, M.A.C.; van Beusichem, M.L. (eds.). *Optimization of Plant Nutrition. Developments in Plant and Soil Sciences* 53: 153-156. Kluwer Academic Publishers.

4. Silberbush, M; & Ben Asher, J., 2002. Simulation of nutrient uptake by plants from hydroponics as affected by salinity buildup and transpiration. *Acta Horticulturae* 573 :97-106.

5. Beltrão, J.; & Ben Asher, J. 1997. The effect of salinity on corn yield using CERES-Maize model. *Irrigation and Drainage Systems* 11:15-28.

6. Hamdy, A. 2002. Sustainable use and management of non-conventional water resources in the arid regions. *Acta Horticulturae* 573:159-174.

7. Cuartero; J.; Pulido, J. M.; Gómez-Guillaumon, M.L.; & Alvarez, M. 2002. Salt removal potential of barley, alfalfa, *Atriplex patula* and *A. prostate*. *Acta Horticulturae* 573:387-396.

8. Beltrão, J.; Brito, J.; Neves, M.A.; & Seita, J. 2009. Salt Removal Potential of Turfgrasses in Golf Courses in the Mediterranean Basin. WSEAS Transactions on Environment and Development 5 (5):394-403.

9. Hamidov, A.; Khaydarova, Khamidov, M.; Neves, M.A.; & Beltrao, J. 2007. Apocynum Lancifolium andb Chenopodium Album.- potencial species to remediate saline soils. WSEAS Transactions on Environment and Development 7(3):123-128.

10. Glenn, E.P; Brown, J.J.; & Blumwald, E. 1999. Salt tolerance and crop potential of halophytes. Critical Reviews in Plant Sciences 18:227-255.